

JISMONIY TARBIYA VA SPORTNI OMMALASHTIRISH MASALALARI

B.I.Lutpullayev

Abdulla Qodiriy nomidagi JDPU o'qituvchisi

N.B.Bekmirzayeva

JDPU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816419>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirish, millat genofondini yanada sog'lomlashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda mamlakatimizdagi barkamol avlodni shakllantirish bilan bog'liq isolohatlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sport, renessans, seleksiya, universal, professional, hayotiy qobiliyat, Olimpiada o'yinlari.

Jismoniy tarbiya va sportning aholi salomatligini mustahkamlash, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, ularni yod g'oyalardan asrash, jismonan baquvvat, ma'nan yetuk sportchi va kadrlarni tayyorlashda o'rni katta. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportga bo'lgan e'tibor natijasida, jismoniy tarbiya va sport sohasi orqali mamlakatni har tamonlama rivojlantirishga ustuvor masala sifatida qaralmoqda. Avvalo, o'quvchi yoshlarda jismoniy tarbiya va sportga katta ishtiyoq va qiziqish uyg'otib, ularni bu sohaga uzluksiz jalb qila oladigan, milliy ta'lim tizimi doirasida o'tkaziladigan, yoshlarni sog'lomlik, komillik va go'zallik g'oyalari ruhida tarbiyalaydigan ommaviy sport harakatini shakllantirish zarur edi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoev davlat mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida xalqimizning O'zbekistonda yangi bir uyg'onish - Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotganini ta'kidladi. Yurtimizdagi Uchinchi Renessans jismoniy madaniyat va sportni yuksaltirishga ham yo'naltirilganligi ushbu "hayotiy qobiliyat" ni oshirish maqsadi ko'zlanganligi bilan izohlanadi. Shu asosda jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy usullari joriy qilinmoqda.

Jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi sog'lig'ini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlaydigan mahoratli sportchilar bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish va trenerlar uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish iqtidorli sportchilarni tanlab olish (seleksiya) jarayoniga innovatsion shakllar va usullarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shu maqsadda 2020 yil 24 yanvarda qabul qilingan, O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida PF-5924-son qaror va O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni 2025 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi asosida amalga oshirilayotgan ishlar alohida ahamiyatga ega. Natijada sport bilan shug'ullanuvchi o'g'il-qizlar soni keskin oshib, ularga bir necha mingdan ziyod mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan sport inshootlari barpo etilmoqda. Barcha sport turlari bilan shug'ullanish uchun imkoniyatlar ko'lami kengayib bormoqda. [1,58-bet]

Mamlakatimizdagi barkamol avlodni shakllantirish bilan bog'liq ushbu isolohatlarni tarixiy milliy qadriyatlarimizning tiklanishi ham deb atashimiz mumkin. Qadimdan yurtimizdan chiqqan o'g'lonlarning jismoniy toblangan, mohir va sodiq jangchi, dovyurak va mard kishilar ekanligi olamga mashhur bo'lgan. Yurtimizda o'rganilgan arxeologik yodgorliklarda

xalqimizning qadimgi harbiy qurollari va jang san'ati haqida ma'lumot beruvchi ko'plab manbalar o'rganilgan. Jizzax viloyati hududida o'rganilgan ba'zi qabrlarda marhumlar o'tliq-suvoriyning otda ketayotgan ko'rinishida yotqizib, "to'liq qurollangan holda» yoniga qilich, xanjar, kamon o'qlari umuman tirikligida ishlatgan jang qurollari qo'yilib dafn etilgan. [2,58-68-bet]

Ularning dafn etilish holati mozorqo'rg'onlarda qayd qilingan harbiy qurollar qadimgi davrda yurtimizda jismoniy toblangan yigitlar va harbiylarning alohida mavqega ega bo'lganligini ko'rsatadi.

Ajdodlarimizning mohir jangchilar bo'lganligini sharq olamining asosiy hududlarin egalagan arab xalifalari ham yaxshi bilishgan. Arab manbalarida ajdodlarimiz qahramon xalq sifatida e'tirof etilgan. Bu haqda X asrda yashab ijod qilgan arab tarixchisi Abulqosim Muhammad ibn Havqalning yozishicha, "...ash- Shosh va Farg'onada (jangovar) tayyorgarlik va qurol aslaha shunday (darajada)ki, bugungi kundagi boshqa biror (Arab xalifaligidagi Sh.E.) chegara mamlakatda unga o'xshash emas... Ularga Banu-l-Abbos oilasidan bo'lgan xalifalar ham tan berganlar va Movarounnahr aholisidan askarlarini o'zlarining xizmatiga taklif qilganlar. Turk askarlarining (fazilatleri) afzal bo'lganligi tufayli ular barcha qo'shinlarga boshchilik qilgan, ularning dehqonlari esa ularga amir yetib tayinlangan" [3,88-bet]

Yurtimiz vakillarining Olimpiada o'yinlari, jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari va chempionatlari va boshqa nufuzli xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishayotgani Vatanimizning har bir fuqorosi qalbida faxr va g'urur tuyg'ularini kuchaytiradi. "Yangi O'zbekistonda" jismoniy madaniyat va sport sohasida davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylangani va bu sohada yangi bosqich boshlanganidan dalolat beradi. Jahonda O'zbekistonning obro'sini yanada yuksaltirishga, jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlarning amalga oshirilayotganligi yurtimizning har bir fuqarosi uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Mamlakatimizning turli hududlarida jahon andozalariga mos muhtasham sport inshootlari barpo etilayotgani, o'quvchi va talaba-yoshlar o'rtasida sport o'yinlarining tizimli tashkil etib borilayotgani o'z samarasini bera boshladi. [4,124-bet]

O'zbekiston vakillarining Olimpiya o'yinlari, Jahon chempionatlari, Osiyo o'yinlari hamda halqaro musobaqalarda qo'llari baland kela boshladi. Sport nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lomlik asosi, balki hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni turli zararli yot g'oya va odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyati va iste'dodlarini to'la ruyobga chiqarish vositasi hamdir. Shu bois so'nggi yillarda mamlakatimizda bu borada qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar imzolandi.

Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan keng qamrovli ishlar natijasida bugungi kunda Jizzax olimpiya va paralimiya sport turlariga tayyorlash markazi sportchilarining erishayotgan yutuqlarida ko'rishimiz mumkin. Davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan zamonaviy sharoitlarda mahorat oshirayotgan jizzaxlik yosh sportchilar mamlakatimiz va xalqaro miqyosdagi musobaqalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Shunday qilib, mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan eng katta yutuqlarimizdan biri har tomonlama barkamol jismonan toblangan avlodni shakllantirishga qaratilgan amaliy ishlardir. Zero, Vatanni ximoya qilish, Vatan uchun mard va jasur, jismonnan chiniqqan o'g'lonlarni tarbiyalab yetishtirish xalqimizning juda qadimdan davom etib kelayotgan an'analaridan biri xisoblanadi. Davlatimiz tomonidan harbiy sohada olib borilayotgan islohotlar, professional armiyani vujudga keltirish

borasidagi sa'yi harakatlar milliy ma'naviy tiklanish jarayonidagi ulkan voqeadir. Bu jarayonni ham azaliy milliy kadriyatlarimizning qayta tiklanishi sifatida qabul qilish mumkin. [5.30-bet] Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jismoniy tarbiya bolani hayotga tayyorlaydi. Jismoniy tarbiyaning barcha sanab o'tilgan vazifalari yaxlitlikda hal etiladi. Jismoniy mashqlar orqali asosiy jismoniy sifatlar va qobiliyatlar rivojlanadi, sog'liq mustahkamlanadi, organizmning funksional imkoniyatlari kengayadi, harakatlanish madaniyati shakllanadi, jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish va sport-sog'lomlashtirish faoliyatiga nisbatan qat'iy qiziqish va ijobiy emotsional qadriyat sifatidagi munosabat tarbiyalanadi, jismoniy tarbiya va sport, ularning tarixi va zamonaviy rivojlanishi, sog'lom turmush tarzidagi ahamiyati to'g'risidagi bilimlar egallanadi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.01.2020 yildagi PF-5924-son Farmoni. Xalq so'zi gazetasi, 2020 yil 25 yanvar soni.
2. Toshboev F.E. Ustrushona xalqlarining harbiy qurollari haqida dastlabki mulohazalar. O'zbekiston arxeologiyasi. № 7, Toshkent, 2013.58-68.betlar
3. Jismoniy tarbiya nazaryasi va sport nazaryasi F.Q.Axmedov Toshkent 2021. 88.bet
4. Ibn Havqal. Kitob surat al-Bard (Arab tilidan tarjima va izohlar muallifi Sh.S. Kamoliddin). Toshent: «Uzbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2011.124 b.
5. Абдухафизов С. Н., Наркулова И., ГЛАГОЛАМ В. УЧРЕЖДЕНИЯХ//ORIENSS. 2023.№ 3 //URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-obucheniya-glagolam-vospriyatiya-v-vysshih-voennyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniyah> (дата обращения: 22.05. 2023).
6. Abdumalikov R, Ten K.P, -Jismoniy tarbiya fakultetlarida talabalarning pedagogik praktikalarini tashkil qilish. Metodik tavsiyanoma» Toshkent 2003y.30 b.